

LIMON, APELSIN VA MANDARIN POSTLOQLARIDAN BIRLAMCHI MAHSULOTLAR OLIHNING ILMIY ASOSLARI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

Kasimova Iroda

Tayanch Doktorant

Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmit-tadqiqot instituti

samsungglobal785@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165203>

Annotatsiya

Ushbu tezisda limon, apelsin va mandarin kabi sitrus mevalarining postloqlaridan ekologik va iqtisodiy samarador mahsulotlar olishning ilmiy asoslari, innovatsion texnologiyalari va amaliy ahamiyati ilmiy-tahliliy jihatdan yoritilgan. Postloqlarning kimyoviy tarkibi chuqur o'rganilib, qayta ishlash bosqichlarida qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar, ularning ekologik va iqtisodiy ustunliklari tahlil qilingan. Shuningdek, bu mahsulotlarning sanoat tarmoqlarida qo'llanilish imkoniyatlari va istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar

Sitrus postloqlari, limonen, flavonoidlar, ekstraktsiya texnologiyalari, ekologik barqarorlik, biofaol moddalar, innovatsion usullar, sanoat integratsiyasi, qayta tiklanuvchi resurslar.

Kirish

Sitrus mevalari qayta ishlanganidan keyin hosil bo'ladigan postloqlar odatda chiqindi sifatida yo'q qilinadi. Aslida esa ular biologik faol moddalarga boy bo'lib, farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sohalarida muhim xom ashyo manbai bo'lishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari

Tadqiqotning maqsadi: sitrus postloqlaridan yuqori sifatli birlamchi mahsulotlar olishda ekologik toza va samarali texnologiyalarni aniqlash va ularning ilmiy asoslarini ishlab chiqish.

Vazifalar:

- Sitrus postloqlarining kimyoviy va biologik tarkibini aniqlash;
- Ultratovushli va superkritik CO₂-ekstraktsiya usullarining imkoniyatlarini solishtirish;
- Olingan mahsulotlarning iqtisodiy va ekologik samaradorligini baholash;
- Ushbu texnologiyalarni sanoat jarayonlariga tatbiq etish imkoniyatlarini aniqlash.

Tadqiqot usullari va natijalari

Tadqiqotda GC-MS, HPLC va spektrofotometriya usullari orqali sitrus postloqlarining asosiy komponentlari aniqlangan. Limonenda 85-95% gacha konsentratsiya, flavonoidlar (hesperidin, naringenin), askorbin kislotasi mavjudligi qayd etilgan.

Innovatsion usullar:

- Ultratovushli ekstraktsiya: tezkorlik va yuqori ekstraktsiya samaradorligi bilan ajralib turadi;
- Superkritik CO₂-ekstraktsiyasi: ekologik tozaligi va yuqori selektivligi bilan ajralib turadi, biologik faollik 20-30% yuqori.

Mahsulotlar qo'llanilishi:

- Farmatsevtika: antibakterial va antioksidant komponentlar sifatida;

- Kosmetika: terini himoya qiluvchi va qarishga qarshi vositalarda;
- Oziq-ovqat sanoati: aromatizatorlar va biofaol qo'shimchalar sifatida.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sitrus postloqlarini innovatsion ekstraksiya texnologiyalari yordamida qayta ishlash nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Tavsiyalar:

- Sanoat korxonalarini uchun kichik quvvatli, modul tipidagi ekstraksiya qurilmalarini joriy etish;

- Mahsulotni differensiallash va qo'shimcha qiymatga ega shaklda sotish strategiyasini ishlab chiqish;

- Fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Gulomov, I. (2020). Qishloq Xo'jaligi Mahsulotlarini Saqlash va Qayta Ishlash Texnologiyalari. Toshkent.
2. Rahmonov, E. (2021). Biotexnologiya va Fermentatsiya: Oziq-ovqat Sanoatida Innovatsiyalar. Farg'ona.
3. Saidov, M. (2022). Smart Texnologiyalar va IoT Qishloq Xo'jaligida. Buxoro.
4. Mustafayev, K. (2018). Quritish va Konsentratsiya Usullari: Qishloq Xo'jaligi Uchun Amaliy Qo'llanma. Qarshi.
5. Jalilov, A. (2019). Ekologik Barqarorlik va Qishloq Xo'jaligi: Innovatsion Yondashuvlar. Samarqand.
6. Bocco, A., et al. (1998). Antioxidant activity and phenolic composition of citrus peel extracts. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*.
7. Li, B.B., Smith, B., & Hossain, M.M. (2006). Extraction of phenolics from citrus peels: I. Solvent extraction method. *Separation and Purification Technology*.
8. Anwar, F., et al. (2008). Physico-chemical characteristics of citrus seeds and seed oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society*.
9. Fisher, K., & Phillips, C. (2008). Potential antimicrobial uses of essential oils in food. *Trends in Food Science & Technology*.
10. Sharma, K., et al. (2017). Converting citrus wastes into value-added products. *Nutrition*.